

ANALITIK KIMYODA METALLARINI ANIQLASHDA *B*-NAFTOXINOLIN ORGANIK REAGENTIDAN AMPERMETRIK TITRLASHDA FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537185>

Xojiyeva Sarvinoz Sadridinovna

Abduvaliyeva Komila

JDPI o'qituvchi

sarvinoz.xojiyeva1987@gmail.com

Annotasiya: maqolada metallarni aniqlash uchun ampermetrik titrlash usulidan foydalanganda reagent sifatida β -naftoxinolin ishlatilsa ushbu usulning imkoniyatlarini oshishi va foydalanish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: β -naftoxinolin, organik reagent, voltagramma, ampermetriya, suvsiz erituvchi, standart eritma.

Аннотация: В статье описано увеличение возможностей и использование *b*-нафтохинолина в качестве реагента при использовании метода амперметрического титрования для обнаружения металлов.

Ключевые слова: *b*-нафтохинолин, органический реагент, вольтаграмма, амперметрия, безводный растворитель, стандартный раствор. Analitik kimyoda organik reagentlardan foydalana boshlagandan so'ng analitik moddalarni turli xil usullarda aniqlash usullarini yanada kengaytirdi.

Annotation: The article presents the possibilities and methods of using *b*-naphthoquinoline as a reagent when using the ammetric titration method for the detection of metals.

Keywords: *b*-naphthoquinoline, organic reagent, voltagram, ammetry, anhydrous solvent, standard solution.

Organik reagent nomi – β -naftoxinolin yoki 5,6-Benzoxinolin

Formulasi: C₁₃H₉N; molekulyar massasi – 179,22;

Tashqi ko'inishi rangsiz, mayda kristall modda,
Suyuqlanish harorati – 93-94 °C; Qaynash harorati, – 350 °C;

Eruvchanligi suvda oz eriydi; ammo etanolda, benzolda, efirda va suyultirilgan mineral kislotalarda yaxshi eriydi.

Reagentning standart eritmalarini tayyorlash uchun (0,005– 0,05 M) sirka kislota va ammiak (3:2) aralashmasida yangi haydalgan β -*naftoxinolin* hisoblab topilgan miqdorini eritib tayyorlanadi, uni stabillashtirish uchun kerakli konsentratsiyagacha suyultirilgan sirka kislota qo'shiladi. β -*naftoxinolin* eritmaları rangi qoramtir idishda va sovuq joyda saqlanadi, titrantning bunday tayyorlangan eritmaları uzoq vaqt mobaynida o'z titrini o'zgartirmaydi (bir oydan ortiq).

Avtomatik ampermetr qurilmasi yordamida titrlanadigan reagent sekinlik (1–4 minut ichida 1 aylanish) va uzluksiz tarzda o'rganiladigan aralashmaga tushadi va avtomatik ravishda AT egrilari qayd etiladi.

O'rganiladigan kationlarning xloridlari, nitratlari, perxloratlari va atsetatlarining boshlang'ich suvsiz standart eritmalarini (0,02 – 0,002 M) tayyorlash uchun quruq tuzlarning namunalari suvsiz sirka kislota eritiladi. Eritish jarayoni tezlashishi uchun ba'zi hollarda tuz namunasi va erituvchi solingan kolba suv hammomida qizdirildi.

Barcha qo'llanilgan suvsiz erituvchilar, ularda tayyorlangan metallarning va boshqa moddalarning standart eritmaları nisbatan yuqori koeffitsientli issiqlik harakati bilan tavsiflanadi, shuning uchun xona haroratini doimiy bo'lmasligi bilan bog'liq ravishda ma'lum haroratda topilgan molyar konsentratsiyalarning qiymatlarini aniqlashda harorat koeffitsienti o'rnatiladi:

$$M = M_0(1 - \alpha \Delta t)$$

Bunda M – eritmaning t °C haroratdagi molyar konsentratsiyasi;

M₀ – t₁ °S xaroratda o'rnatilgan molyar konsentratsiya;

α - mazkur erituvchining issiqlik kengayishi koeffitsienti;

Δt – titrlash vaqtidagi va titrant eritmasini standartlashdagi haroratlarning farqi (β -*naftoxinolin*).

β -*naftoxinolin* oksidlanishinig voltamper egrilarini olish usuli quyidagicha: voltamperogrammalarni olishdan avval mikrodiskli elektrod 7 – 10 min davomida nitrat va sulfat kislotalarning issiq aralashmasida (1:1) tutib turiladi so'ng distillangan suv bilan yuviladi va quritiladi. Shundan so'ng uch elektrodli yacheyka yig'iladi, fon elektrolitlar tutgan o'rganilayotgan eritmaların voltamperogrammalari olinadi.

Amperometrik titrlashda organik reagentlardan foydalanish, ushbu usulning imkoniyatlarini yanada rivojlantiradi, hamda natijalarning aniqligini kamaytirmasdan, murakkab tarkibli ob'yektlarni ham tahlil qilishni sezilarli darajada soddalashtiradi va tezlashtiradi. [1; 6-b.]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yakhshieva Z.Z, Khozhieva S.S. Amperometric titration of mercury (II) with mpcmedtc solution in dimethyl sulfoxide. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 9–10 2019 Vienna September–October.59-p.
2. Z.Z.Yaxshiyeva, S.S,Xojiyeva, & D.S.Qurbonova, (2021). Analitik kimyodagi amperometrik titrlash usulining afzalliklari. *Science and Education*, 2(5), 18-23.
3. Sadridinova, X. S. (2021). RUDADAN MOLIBDEN AJRATIB OLISH USULLARINI O'RGANISH. *Журнал естественных наук*, 1(4).
4. З.Яхшиева, С.Хожиева, (2020). DOI: 10.32743/UniChem. 2020.72. 6 АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ ИОНОВ W (VI), Sn (IV) И Sb (III) В НЕВОДНЫХ И СМЕШАННЫХ СРЕДАХ. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
5. Sharipov Sh.R., Xojiyeva S.S. (2021). Maktabda kimyoviy eksperimentlar o'tkazishning ilmiy-pedagogik asoslari. *Журнал естественных наук*, 1(5). 2021. С.42-51.(10)
6. Sharipov Sh.R., Xojiyeva S.S., Abduvaliyeva K. Kimyoviy eksperimental tajribalar o'tkazishning metodologik asoslari. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARRCH IN EDUCATION International scientific-online conference. Part1, Issue 1 December 23rd. 2021 Year. CANADA, OTTAWA. С.284-291
7. X.S.Sadridinova, R.Moxidil Eksperimental masalalar yechish ko'nikma va malakasini shakllantirish. *Журнал естественных наук*, 1(5). 2021. С.313-315.(3)
8. Султонов М.М., Яхшиева З.З., Бакахонов А.А., Хожиева С.С., Муяссарова К.И. Амперометрическое определение молибдена азосоединениями. Академик А.Г'.Г'анийевning 90 yilligiga bag'ishlangan "Analitik kimyo fanining dolzarb muammolari" VI Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami.2020-yil 24-26 aprel.С.206-208

